

ЎЗБЕКИСТОНДА ҲАЁТ СУҒУРТАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ

Адилова Гулнур Джурабаевна

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
суғурта иши кафедраси доценти
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: adilova_gulnur@tfi.uz
ORCID: [0009-0001-8526-5889](https://orcid.org/0009-0001-8526-5889)*

Аннотация. Мақолада ҳаёт суғуртаси, инсонларга рисклар туфайли етадиган моддий зарарларнинг ҳал этиш имконини берадиган катта ҳажмдаги суғурта соҳаси эканлиги ёритилган. Шунингдек ҳаёт суғуртасига оид хизмат турлири таҳлил қилиниб, ундаги муаммолар тадқиқ этилган. Ўзбекистонда ҳаёт суғуртасини ривожлантиришда хориж тажрибасидан фойдаланган ҳолда инновацион суғурта маҳсулотларини яратиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: суғурта бозори, суғурта маҳсулоти, ҳаётни узоқ муддатли суғурталаш, суғурта агенти, асисстанс, аджастер, сюрвейер, ихтиёрий суғурта, суғурта мукофоти, суғурта қопламаси, тиббий суғурта, бахтсиз ходиса, суғурта хизмати.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Адылова Гульнур Джурабаевна

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры страхового дела
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: adilova_gulnur@tfi.uz
ORCID: [0009-0001-8526-5889](https://orcid.org/0009-0001-8526-5889)*

Аннотация. В статье подчеркивается, что страхование жизни – это крупномасштабная страховая сфера, позволяющая людям покрыть материальные потери, вызванные рисками. Также были проанализированы услуги страхования жизни, выявлены и систематизированы имеющиеся проблемы. Сформулированы и даны научные предложения и практические рекомендации по созданию инновационных страховых продуктов, связанных с развитием страхования жизни в Узбекистане

Ключевые слова: страховой рынок, страховой продукт, долгосрочное страхование жизни, страховой агент, асисстанс, аджастер, сюрвейер, страховая премия, страховое покрытие, медицинское страхование, несчастный случай, страховая услуга.

LIFE INSURANCE DEVELOPMENT STRATEGY IN UZBEKISTAN

Adilova Gulnur Djurabaeva

*Associate Professor of the
Department Insurance work
Tashkent State University of Economics,
E-mail: adilova_gulnur@tfi.uz
ORCID: [0009-0001-8526-5889](https://orcid.org/0009-0001-8526-5889)*

Abstract. The article describes life insurance as a large-scale insurance industry that allows

people to solve material losses caused by risks. Life insurance services are also analyzed, problems in it are identified and systematized. Scientific proposals and practical recommendations are given on the creation of innovative insurance products using foreign experience in the development of life insurance in Uzbekistan.

Keywords: insurance market, insurance product, long-term life insurance, insurance agent, assistance, adjuster, surveyor, specialized insurance, insurance premium, insurance coverage, insurance prescriptions, accident, insurance service.

Кириш

Ўзбекистонда иқтисодийнинг барқарор ўсишини таъминлашга ҳамда аҳоли ҳаётининг сифати ва турмуш даражасини оширишга йўналтирилган суғурта хизматларини фаол ривожлантиришда миллий суғурта бозорининг, айнан, ҳаёт суғуртасининг ролини кучайтиришга эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда ҳаётни суғурта қилиш соҳасини жадал ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сон «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, 2021 йил 23 октябрдаги ПҚ-5265-сон «Суғурта бозорини рақамлаштириш ва ҳаёт суғуртаси соҳасини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори қабул қилинди. Бу қарорга мувофиқ «суғурта бозорини рақамлаштириш, ҳаёт суғуртаси соҳасини ҳамда шахсий суғурта турларини такомиллаштириш, хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда узоқ муддатли ихтиёрий пенсия суғуртасининг янги турлари ва механизмларини жорий этиш йўли билан фуқароларнинг пенсия таъминоти даражасини ошириш» вазифалари белгиланган.

Адабиётлар шарҳи

Ҳаётни суғурта қилиш соҳасининг шаклланиши ва ривожланишига доир илмий ва назарий қарашлар хорижий олимлар K.Black, D.Bland, T.Beck, M.Browne, Claudia Ceci, K.Colaneri, M.Gantenbein, J.Greene, B.Greenford, S.Huebner, M.Mata, J.Outreville, D.Service, H.Skipper, S.Victorian, Wang Hung-Jenлар томонидан ўрганилган. Масалан H.Skipper ва S.Victorian ҳаёт суғуртасини қуйидагича таърифлайди: ҳаёт суғуртаси инсонлар ҳаётини кўринмайдиган қўл билан ҳимоялаш ҳамда уларнинг пул маблағларини мақсадли жамғариб берувчи энг ишончли воситадир.

МДХ мамлакатлари олимлари Н.Адамчук, Е.Андреева, М.Асадуллин, Д.Брызгалов, Е.Жегалова, А.Лелчук, Ф.Мещеряков, О.Русаква, Е.Семенова, А.Сулименко, Т.Федорова, Е.Хитрова, А.Цыганов, В.Шаховлар ҳаёт суғуртасининг назарий методологик масалаларига бағишланган илмий тадқиқотлар олиб борган.

М.С. Туровская, К.А. Кожухина, В.М. Шкварок каби олимлар суғуртанинг моҳияти, вазифалари, бозор иқтисодиётидаги роли ва турларининг назарий асосларини ўрганиб, суғурта фаолиятини, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкани суғурталашни қонунчилик билан тартибга солиш мазмунини очиб берган, суғурта ташкилотларининг инвестиция фаолиятини ташкил этиш тамойилларини ўрганган [5].

Маҳаллий олимлар И. Абдурахмонов, М.Абдураимова, Н. Абдуллаева, О.Юлдашев, Ш. Закирходжаева томонидан ҳам ҳаёт суғуртаси муаммоларига бағишланган талай тадқиқот ишлари олиб борилган [3,4].

Умуман олганда, бизнинг фикримизча, ҳаёт суғуртаси инсон ҳаётининг давомийлиги учта ҳолатини ўз ичига олади:

1. Суғурталанган шахснинг ёш пайтида ёки ўртача умр кўриш ёшидан олдин вафот этиш эҳтимоллиги;

2. Маълум вақт оралиғида вафот этиш ёки яшаб қолиш эҳтимоллиги;

3.Қарилик даврида узоқ умр кўриш ва ушбу даврда меҳнат фаолиятисиз доимий даромад талаб қилиниши эҳтимоллигини беради.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакатда ҳаёт суғуртаси бозорининг ривожланиш ҳолатига халқаро суғурта амалиёти нуқтаи-назардан баҳо беришда ҳаёт суғуртаси мукофотларининг аҳоли жон бошига нисбати ва ЯИМдаги улушига оид кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга. Чунки халқаро суғурта бозорида миллий суғурта бозорларининг рейтингини ва ривожланиш даражасини айнан мазкур кўрсаткичлар белгилаб беради. Шу тарзда баҳоланганда, 2024 йилда ҳаёт суғуртаси мукофотлари олдинги йилларга нисбатан анча ошган бўлса-да, ушбу кўрсаткичнинг жаҳон ҳаёт суғуртаси бозоридаги ўртача қийматига нисбатан олганда пастроқ кўрсаткич ҳисобланади. Бу эса, мамлакатда ҳаёт суғуртаси бозорининг ривожлантириш, суғурта бозорида рақобатбардошлик муҳитини яратиш муҳимлигини билдиради.

2023 йил якуни бўйича ҳаётни суғурталаш соҳасида фаолият олиб борган суғурта компанияларининг суғурта мукофотлари ҳажми 2,3 баробарга ошиб, 216 115 млрд сўмни ташкил қилди. Натижада ҳаётни суғурталаш компанияларининг суғурта бозоридаги улуши 6,4 фоизга ўсиб 14,9 фоизни ташкил этди.

1-жадвал.

Ҳаёт суғуртаси компаниялари томонидан тўпланган суғурта мукофотлари динамикаси, млрд сўмда*

№	Суғурта компаниялари номи	Суғурта мукофотлари		
		2022	2023	Ўзгариши, %
	Умумий	804 790	216 115	-73,1%
1.	"AGROS HAYOT" AJ	75 290	54 250	-27,9%
2.	"O'ZBEKINVEST HAYOT SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	49 130	42 884	-12,7%
3.	"APEX LIFE INSURANCE" AJ	64 471	33 908	-47,4%
4.	"NEW LIFE SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	359 568	29 203	-91,9%
5.	"ALFA LIFE INSURANCE" AJ	85 661	21 844	-74,5%
6.	"EUROASIA LIFE INSURANCE" AJ	74 532	17 119	-77,0%
7.	"KAFOLAT HAYOT INSURANCE" AJ	84 497	14 782	-82,5%
8.	"FAROVON SUG'URTA" AJ	11 640	2 126	-81,7%

*<https://napp.uz/uz> сайти маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Жадвал маълумотларининг кўрсатишича, ҳаёт суғуртаси компанияларининг тўпланган суғурта мукофотларнинг жами 2022 йилда 804 790 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2023 йилда эса 216 115 млрд. сўмни ташкил этган. Кўриниб турибдики, ҳаёт суғурта компаниялари хизмат кўрсатишда рақамли технологиялардан фойдаланиши ҳамда инновацион суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиши орқали 2023 йилда тўпланган суғурта мукофотлар ҳажми 2022 йилга нисбатан 73,1 фоизга ўсган.

Ҳаёт суғуртаси ўзининг молиявий жиҳатига кўра бошқа суғурта турларига нисбатан анчагина мураккаб бўлиб, аввало унинг мураккаблиги инсон ҳаётининг

бебаҳодалигидадир. Бу эса, суғурталовчи (суғурта таъминоти) ва суғурталанувчининг (суғурта тўлови) жавобгарлик ҳажмини ҳисоблашда мураккаб молиявий (актуар) ҳисобларни амалга ошириш заруратини келтириб чиқаради. Ҳаёт суғуртаси амалга оширилиш шаклига кўра, рискли ҳаёт суғуртаси, жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси ва инвестицион ҳаёт суғуртаси турларига бўлинади. Рискли ҳаёт суғуртаси ва жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси ўртасидаги асосий фарқли жиҳатлар куйидагилардан иборат:

1. Суғурта рискларининг таркиби.
2. Суғурта фондларини шакллантиришнинг тартиб ва тамойиллари.
3. Суғурта шартномаси ва унинг амал қилиш даври.
4. Суғурта шартномаси бўйича жамғарма компонентларининг мавжудлиги.

2-жадвал.

Ҳаётни суғурта қилиш соҳасида амалда бўлган ва янги тузилган шартномалар сони*

№	Суғурта компаниялари номи	2022		2023	
		Амалда бўлган шартномалар сони	Янги тузилган шартномалар сони	Амалда бўлган шартномалар сони	Янги тузилган шартномалар сони
	Умумий	494 955	235 934	434 815	265 903
1.	"AGROS HAYOT" AJ	401 603	148 572	329 412	251 095
2.	"NEW LIFE SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	47 851	59 454	63 543	1 943
3.	"APEX LIFE INSURANCE" AJ	11 913	5 667	14 148	3 097
4.	"ALFA LIFE INSURANCE" AJ	8 601	7 579	11 661	3 031
5.	"O'ZBEKINVEST HAYOT SUG'URTA KOMPANIYASI" AJ	12 449	5 495	9 604	3 266
6.	"KAFOLAT HAYOT INSURANCE" AJ	6 547	5 337	4 085	2 027
7.	"EUROASIA LIFE INSURANCE" AJ	3 430	2 792	1 543	1 444
8.	"FAROVON SUG'URTA" AJ	2 561	1 038	819	-

*<https://napp.uz/uz> сайти маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Шундай қилиб, жадвалда 2022-2023 йилларда янги тузилган ҳамда амалда бўлган суғурта шартномалари акс этган. Таҳлил натижаларига кўра, 2022 йилда янги тузилган шартномалар сони 235 934 тани, 2023 йилда эса 265 903 тани ташкил этган. 2022 йилга нисбатан 2023 йилда янги тузилган шартномалар сони 12,7 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин. Ўзбекистон суғурта бозоридаги ҳаёт суғурта компаниялари ўз мижозларининг ишончини қозонганлиги, потенциал суғурталанувчиларнинг эҳтиёжларини тўлиқ ўрганиб чиқиб, уларга инновацион маҳсулотларни тақдим этиши орқали янги мижозлар аудиторияси кенгайишга эришган.

Хулоса

Ҳаётни суғурта қилиш-суғуртанинг узоқ муддатлилиги ва қопланадиган қалтисликлар туфайли ўзига хос соҳадир. Потенциал мижозлар онгида шахсий

маблағларни жалб қилиш билан боғлиқ тегишли молиявий дастаклардан фойдаланишнинг ишончли ва самарали эканлиги ҳақида барқарор ижобий таассуротни шакллантириш учун нафақат суғурталовчилар, балки молиявий соҳа вакиллари ҳам яхши хизмат кўрсатиши зарур.

Ўзбекистон суғурта бозорида ҳаёт суғурта соҳасини янада ривожлантириш учун хориж тажрибасини ўрганган ҳолда амалиётга кенг жорий қилиш, ҳаётни узоқ муддатли суғурталаш тури бўйича шартномаларни тузишда стандартлаштирилган андеррайтинг тизимини йўлга қўйиш, узоқ муддатли ҳаёт суғуртасида мақсадли суғурта агентларини тайёрлаш ҳамда ҳаёт суғуртасида суғурта маҳсулотларини истиқболли сотилишини таъминловчи интернет -маркетинг каналининг яхши йўлга қўйилишини таъминлаш. Суғурта ташкилотлари томонидан ҳаётни узоқ муддатли суғурталаш тури бўйича шартномалар ва суғурта маҳсулотлари сотилиши юзасидан стандартлаштирилган портфеларни яратиш лозим. Бу, ўз навбатида, ҳаёт суғурта бозори сегментининг ривожланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги 2021 йил 23 ноябрдаги ЎРҚ-730-сон Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони.
3. Абдурахмонов И., Абдураимова М., Абдуллаева Н. Суғурта назарияси ва амалиёти: дарслик. –Т.: Иқтисод-молия, 2019. – 420 б.
4. Юлдашев О., Закирходжаева Ш. Ҳаёт суғуртаси: ўқув қўлланма. –Т.: Иқтисод-молия, 2019. –384 б.
5. Туровская М.С., Кожухина К.А., Шкварок В.М. Страхование: Учебное пособие. – СПб. Университет при МПА ЕврАзЭС, 2021. – 201 с.
6. Страхование: учебник / [Е. Г. Князева, О. А. Бойтуш, Т. Д. Одинокова, Е. А. Разумовская, Л. И. Юзвович, Ю. Т. Ахвледиани] ; под общ. ред. Е. Г. Князевой ; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 241 с.
7. Van Winssen, K. P. M., van Kleef, R. C., & van de Ven, W. P. M. M. (2016). The demand for health insurance and behavioural economics. *The European Journal of Health Economics*, 17(6), 653-657. doi:10.1007/s10198- 016-0776-3
8. Cockrell H.A.L., Green Edwin, *The British Insurance Business*. - London: Heinemann Educational Books, 2016.
9. <https://www.thebalancesmb.com/insurance-company-ratings>, A.M.Best, Moody S, Standart&Poors, Insurance Company Ratings.
10. <https://www.mf.uz>.
11. <https://napp.uz/uz> .